

RELEVÂNCIA DA AUDITORIA HOSPITALAR NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS CLÍNICOS

Ciências da Saúde / 13/03/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10815741](https://doi.org/10.5281/zenodo.10815741)

Alexsandro Narciso de Oliveira¹

Diely Aparecida de Oliveira Soares²

Juliana Marques de Souza³

Ana Maria Leonel de Bruyn⁴

Fabio Luiz de Araújo Felicidade⁵

RESUMO

A auditoria hospitalar desempenha um papel fundamental na otimização dos processos clínicos em ambientes de saúde. Este processo meticuloso de revisão e análise tem como objetivo principal garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados, além de promover a segurança do paciente. Ao examinar de perto os procedimentos clínicos, a auditoria

hospitalar identifica possíveis lacunas, erros ou áreas de melhoria, permitindo que medidas corretivas sejam implementadas para aprimorar o desempenho do hospital. Uma das principais vantagens da auditoria hospitalar é sua capacidade de identificar práticas clínicas que podem estar em desacordo com as diretrizes estabelecidas, protocolos de segurança ou regulamentações governamentais. Isso ajuda a garantir que os pacientes recebam o mais alto padrão de cuidados médicos, minimizando o risco de eventos adversos ou erros médicos. Além disso, ao promover a conformidade com as melhores práticas clínicas, a auditoria hospitalar contribui para a redução de custos operacionais, evitando desperdícios e retrabalho desnecessário. Nesse cenário, o presente estudo, por meio de uma pesquisa bibliográfica, pretende identificar a relevância da auditoria hospitalar na otimização dos processos clínicos. Concluiu-se que por meio da identificação de áreas de melhoria, garantia de conformidade com as melhores práticas e promoção da transparência e responsabilidade, a auditoria desempenha um papel vital na busca contínua pela excelência no atendimento ao paciente e na entrega de cuidados de saúde de qualidade.

Palavras-chave: Auditoria Hospitalar. Importância. Processos Clínicos.

ABSTRACT

Hospital auditing plays a fundamental role in optimizing clinical processes in healthcare environments. This meticulous review and analysis process has the main objective of ensuring the quality and efficiency of the services provided, in addition to promoting patient safety. By closely examining clinical procedures, a hospital audit identifies potential gaps, errors or areas for improvement, allowing corrective measures to be implemented to enhance hospital performance. One of the main advantages of hospital auditing is its ability to identify clinical practices that may be at odds with established guidelines, safety protocols or government regulations. This helps ensure that patients receive the highest standard of medical care while minimizing the risk of adverse events or medical errors. Furthermore, by promoting compliance with best clinical practices, hospital auditing contributes to reducing

operational costs, avoiding waste and unnecessary rework. In this scenario, the present study, through bibliographical research, aims to identify the relevance of hospital auditing in optimizing clinical processes. It was concluded that through identifying areas for improvement, ensuring compliance with best practices, and promoting transparency and accountability, audit plays a vital role in the ongoing pursuit of excellence in patient care and the delivery of quality healthcare quality.

Keywords: Hospital Audit. Importance. Clinical Processes.

1 Introdução

A auditoria hospitalar desempenha um papel essencial na melhoria dos processos clínicos em ambientes de saúde. Ao examinar minuciosamente os procedimentos e práticas clínicas, a auditoria identifica áreas de oportunidade e promove a implementação de medidas corretivas para aprimorar o desempenho do hospital. Essa análise crítica permite identificar eventuais lacunas ou erros nos processos, garantindo a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Uma das principais vantagens da auditoria hospitalar é sua capacidade de assegurar a conformidade com as diretrizes e regulamentações estabelecidas. Ao avaliar a aderência aos protocolos de segurança e melhores práticas clínicas, a auditoria contribui para a prevenção de eventos adversos e erros médicos, promovendo a segurança do paciente. Isso é fundamental para garantir que os pacientes recebam cuidados de saúde seguros e de alta qualidade.

Além disso, a auditoria hospitalar desempenha um papel crucial na identificação de áreas de ineficiência nos processos clínicos. Ao analisar os fluxos de trabalho e procedimentos internos, a auditoria pode destacar oportunidades para otimizar tarefas, reduzir tempos de espera e aumentar a eficiência operacional. Isso não apenas melhora a experiência do paciente, proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente, mas também contribui para a sustentabilidade financeira do hospital.

Outro aspecto importante é a promoção da transparência e responsabilidade dentro da instituição de saúde. Ao monitorar e avaliar continuamente os processos clínicos, a auditoria cria uma cultura de prestação de contas entre os profissionais de saúde. Isso incentiva a prática de cuidados éticos e de alta qualidade, fortalecendo a confiança dos pacientes na instituição e no sistema de saúde como um todo.

Nesse cenário, o presente estudo, por meio de uma pesquisa bibliográfica, pretende identificar a relevância da auditoria hospitalar na otimização dos processos clínicos.

2 Auditoria Hospitalar e a otimização de processos clínicos

Pesquisas destacam a relevância de mudanças conceituais e práticas na organização do trabalho na área da saúde nos dias atuais. Isso se deve ao crescimento populacional, avanços tecnológicos e atividades interdisciplinares, como prevenção, tratamento e promoção da saúde, que englobam profissionais de saúde, comunidade, líderes políticos e setores empresariais (Meira; Oliveira & Santos, 2021).

As empresas hospitalares, independentemente de seu porte, enfrentam o desafio constante de buscar mecanismos de avaliação e correção para aprimorar o serviço oferecido, visando uma linguagem universal, eficiência e resultados financeiros positivos. Embora muitas dessas empresas possuam recursos humanos e estrutura física de qualidade, a falta de um sistema operacional coeso pode resultar em dificuldades e perdas no ativo da empresa (Silva & Santo, 2013).

No cenário atual do mercado de trabalho, observa-se uma clientela cada vez mais informada e exigente, com elevadas expectativas em relação aos serviços prestados. Esse contexto é respaldado pela existência de leis e códigos de defesa do consumidor, que ampliam as demandas gerenciais das instituições de saúde. Além disso, os avanços tecnológicos e científicos impõem a necessidade de reestruturações nos serviços para garantir a credibilidade, qualidade e humanização da assistência.

Paralelamente, as empresas enfrentam a pressão por produzir com custos menores, o que demanda uma gestão eficiente e estratégica dos recursos disponíveis (Meira; Oliveira & Santos, 2021).

O desempenho empresarial, seja ele excelente ou deficitário, está intrinsecamente ligado à qualidade das funções gerenciais, as quais direcionam a alocação de recursos e esforços em cada área operacional. Nos diversos setores da saúde, e particularmente no atendimento hospitalar, a busca por melhorias na qualidade de vida tem sido crescente. Isso tem impulsionado o constante desenvolvimento de novas técnicas e práticas para garantir a longevidade e bem-estar dos pacientes. Essa busca por aprimoramento tem gerado um impacto significativo sobre os custos e os métodos de controle de qualidade no atendimento hospitalar (Silva & Santo, 2013).

Diante desse cenário, a auditoria hospitalar é reconhecida como uma ferramenta importante de gestão e controle especialmente adaptada às demandas de gerenciamento de informações no ambiente hospitalar. Ela é percebida como uma área da organização responsável por fornecer dados para o processo decisório. Nesse sentido, a auditoria oferece suporte aos profissionais executantes na identificação de erros que contribuem para o aumento dos custos devido a desperdícios excessivos. Com base nisso, ela promove a prestação de serviços de qualidade, através da verificação, observação e análise, visando desenvolver estratégias que atendam às metas institucionais, considerando a relação entre custo, benefício e qualidade do atendimento hospitalar (Ceretta; Seibert; Callegaro, 2023).

Assim, conforme Meira, Oliveira e Santos (2021), atualmente, é de suma importância a implementação de uma série de componentes para garantir o controle eficaz da utilização dos recursos financeiros e a prestação de serviços de saúde. Isso envolve a coleta e busca de informações, questionamentos e pesquisas, análises detalhadas e resolução de problemas. Essas práticas são empregadas como forma de

monitorar a qualidade da assistência em saúde tanto no setor privado quanto no público.

Um planejamento eficaz demanda tempo e o auxílio de ferramentas apropriadas. Portanto, a auditoria hospitalar tem se destacado como uma ferramenta de gestão e fiscalização especialmente adequada às necessidades de gerenciamento de informações no ambiente hospitalar. Ela é reconhecida como uma área da empresa responsável por fornecer informações cruciais para o processo decisório, garantindo a precisão e a veracidade dos dados para orientar todas as ações. Em um mercado altamente competitivo, essa precisão e orientação são essenciais para manter a relevância e o sucesso da instituição de saúde (Silva & Santo, 2013). (Silva & Santo, 2013).

Assim, todo sistema deve ser capaz de identificar erros e oportunidades de melhoria na qualidade. Os principais métodos para detectar eventos adversos incluem a revisão de prontuários, o monitoramento computadorizado, relatórios de incidentes e análise de dados de sinistros. Especificamente para erros de medicação, os métodos de detecção mais comuns são a observação direta, o relato voluntário por parte de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, pacientes e outros profissionais da saúde, além da revisão de prontuários (Jacomini & Mangiavacchi, 2021).

A auditoria desempenha um papel fundamental ao apoiar o administrador na detecção de erros que podem impactar negativamente os custos operacionais. Além disso, ela promove a entrega de um serviço de qualidade por meio da verificação, observação e análise detalhada dos processos. Dessa forma, a auditoria busca identificar meios que possam favorecer o desenvolvimento de metas dentro de uma proposta que considere a relação custo/benefício e a qualidade do atendimento em hospitais (Silva & Santo, 2013).

O serviço de auditoria hospitalar pode ser integrado a um processo educativo, cujo objetivo é fornecer aos profissionais envolvidos uma

compreensão detalhada das falhas no processo e as razões por trás das não conformidades identificadas. Além de identificar as áreas de melhoria, a auditoria também é responsável por garantir a eficiência do controle financeiro da organização hospitalar (Ceretta; Seibert; Callegaro, 2023).

Com isso, a auditoria desempenha um papel essencial ao subsidiar um sistema de gestão voltado para a qualidade. Ela contribui em diversos aspectos, como a adequação e eficácia dos processos, a integridade e confiabilidade das informações e registros. A auditoria garante que as metas, planos, procedimentos, regras, normas e regulamentos estejam estabelecidos de forma efetiva e sejam utilizados conforme planejado. Além disso, ela verifica se as ações de saúde e seus resultados estão em conformidade com as disposições planejadas. Dessa forma, a auditoria nos permite reconhecer os importantes mecanismos envolvidos no processo de gestão da qualidade (Meira; Oliveira & Santos, 2021).

3 Considerações Finais

A auditoria hospitalar desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade e eficiência dos processos clínicos em ambientes de saúde. Ao analisar meticulosamente as práticas médicas, procedimentos e registros, as auditorias identificam áreas de melhoria, possíveis erros ou discrepâncias que podem afetar negativamente a segurança e o bem-estar dos pacientes. Além disso, ao fornecer feedback e recomendações aos profissionais de saúde, a auditoria promove a padronização de protocolos, o cumprimento de regulamentações e diretrizes, resultando em uma prestação de cuidados mais consistente e de alta qualidade.

Além de contribuir para a excelência clínica, a auditoria hospitalar também desempenha um papel crucial na gestão eficaz de recursos e na otimização dos custos operacionais. Ao identificar práticas ineficientes, desperdícios e áreas de sobreutilização de recursos, as auditorias ajudam os hospitais a implementar medidas corretivas e estratégias de economia.

Dessa forma, não apenas assegura-se a qualidade do atendimento ao paciente, mas também se promove a sustentabilidade financeira da instituição de saúde, permitindo um uso mais eficaz dos recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ceretta, J. C., Seibert, R. M. & Callegaro, A. R. C. (2023). Gestão hospitalar: a auditoria operacional como ferramenta estratégica para o controle de desperdícios. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 14, n. 3, p. 2663-2675.

Jacomini, L. S. & Mangiavacchi, B. M. (2021). Auditoria hospitalar como instrumento na prevenção de erros medicamentosos: a segurança do paciente em foco. *Revista Científica Interdisciplinar*, v. 6, n. 1.

Meira, S. R. C.; Oliveira, A. S. B. & Santos, C. O. (2021). A contribuição da auditoria para a qualidade da gestão dos serviços de saúde. *Brazilian Journal of Business*, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 1021-1033.

Silva, A. T. & Santo, E. E. (2013). A auditoria como ferramenta para a excelência da gestão hospitalar. *Revista Saúde e Desenvolvimento*, v. 3, n. 2, p. 43-60.

¹ Mestrando em Gestão de Cuidados da Saúde pela Must University. E-mail: ano_alexandro@yahoo.com

² Fisioterapeuta Intensiva Adulto pela FABIC Physio Cursos. Fisioterapeuta do Hosp. Sta. Marcelina E-mail: fisio-dielyoliveira@hotmail.com

³ Fonoaudiologia hospitalar pela UNG - Universidade de Guarulhos. E-mail: julianamsfono@gmail.com

⁴ Psicóloga Especialista em Neuropsicologia, pela Faculdade Unyleya. E-mail: e-mail: subjectivapsico@gmail.com

⁵ Enfermeiro Intensivista do Hospital Federal Servidor do Estado RJ – E-mail: fabio.felicidade@bol.com.br

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil